

Você Existiu?

Meus olhos lacrimejam e falam:

– Ela existiu!

Aaaah olhos!

Vocês tomaram conta de mim!

E eles respondem:

– Sim, nós vimos o amor nela...

- Agora, a cada minuto, precisamos escrever em lágrimas a falta que ela faz...

Eu grito:

Parem! Ela não existiu!

Mas ouço o seu nome, ouço tua voz!

E meus ouvidos dizem:

– Ela existiu...

- Pois fomos nós que ouvimos o primeiro "eu te amo"!

Me irritei! E insisti:

Ela não existiu!

Meu nariz se intrometeu e falou:

– Ela existiu...

- Pois senti o cheiro do amor!

Perguntei, de forma racional!

Qual o cheiro que o amor tem?

Ele respondeu:

– Feche os olhos. Lembre-se. Diga sem medo.

E eu sussurrei! Cheiro de algodão doce!

Por que essa palavra?!

Meu nariz respondeu:

– É o cheiro do seu amor por ela! E não tem explicação...

Ordenei:

Parem! Ela não existiu!

Todos pararam! Pois chegou o coração...

E ele revelou:

– Sim. Ela existiu!

- Pois por duas vezes eu parei de bater!

Perguntei! Quando foi a primeira?

– Quando a conhecemos!

E a segunda?

- A última vez que a vimos!

Então... O coração gelou.

Os olhos choraram.

O nariz escorreu.

Os ouvidos chiavam.

Pois ela fez o coração pulsar, as vezes só com o olhar!

E agora... Ele sente que nunca mais baterá.

Pois a vida apresentou o amor!

E agora ele sabe que nunca mais irá querer procurar outro, pois, para um coração parar duas vezes...

É porque não foi eterno, posto que é chama! Aaaaah foi infinito enquanto durou!

Do nada, acordei!

Pensei...

Olhei para o lado...

O vazio.

Ao não ter você ao meu lado, gritei!

Ela existiu!

Alan Duarte Villas Boas - 01/08/2025